

ART-PEDAGOGIKA ORQALI MAKTAB O'QUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH.

Najimova Ayjamal Shamshetdinovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti pedagogika
mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502493>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 24-may 2025 yil

KEY WORDS

Art-pedagogika, kreativlik, ijodkorlik, maktab o'quvchisi, ta'lim metodikasi, san'at orqali o'qitish.

ABSTRACT

Mazkur maqolada art-pedagogikaning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va uning maktab o'quvchilarining kreativ (ijodiy) fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. O'quvchilarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va san'at elementlari orqali ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda art-pedagogik metodlarning amaliy qo'llanilishi va natijaviylik omillari misollar asosida ko'rib chiqilgan.

Kirish. Zamonaviy globallashuv davrida ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uning mustaqil fikrlashi, muammoni hal etish, ijodiy yondashuv va o'z nuqtai nazarini shakllantirishga qaratilgan yangi metodlarni faol joriy etishni talab qilmoqda. Ayniqsa, maktab yoshidagi o'quvchilarda kreativlik – ya'ni yangicha fikrlash, noodatiy yondashuv, g'oyalarni ilgari surish qobiliyati — jamiyat taraqqiyoti uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Chunki kreativ tafakkurga ega yosh avlod kelajakda fan, texnologiya, madaniyat va iqtisodiyot sohalarida ilg'or yutuqlarga erishishda asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan, pedagogik amaliyotda innovatsion yondashuvlardan biri sifatida art-pedagogika keng ommalashib bormoqda. Art-pedagogika — bu ta'lim jarayonida san'atning turli shakllaridan (musiqa, tasviriy san'at, drama, adabiy ijod, raqs va boshqalar) foydalanish orqali o'quvchilarning shaxsiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan pedagogik yo'nalishdir. Bu yondashuv maktab o'quvchisining his-tuyg'ulari, intuitsiyasi, estetik qarashlari va tasavvurini faollashtiradi, uni emotsional jihatdan boyitadi va o'zini erkin ifoda etishga undaydi[1,2].

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ham ijodiy yondashuv va kompetensiyaga asoslangan o'qitish modeliga o'tish borasida keng ko'lamlı islohotlar olib borilmoqda. Xususan, "Ijodiy va intellektual salohiyatni yuksaltirish" davlat dasturlari, yangi avlod darsliklarida san'at va madaniyat vositalariga alohida urg'u berilishi buning yaqqol isbotidir. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, art-pedagogik yondashuvlar hali barcha umumta'lim maktablarida to'liq joriy etilmagan, bu esa o'quvchilarning kreativ salohiyatini to'la ro'yobga chiqarishda muayyan to'siqlarni yuzaga keltiradi.

Ushbu maqola art-pedagogika yondashuvi orqali maktab o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilish, mavjud tajribalarni o'rganish hamda samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadini ko'zlaydi. Tadqiqotning ilmiy-mazmuniy yo'nalishi maktab ta'limining insonga yo'naltirilgan, estetik-fikriy rivojga xizmat qiluvchi jihatlarini ochib berishga qaratilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — o'quvchilarning mustaqil, erkin va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishini ta'minlashdir. Bu jarayonda innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Shular sirasiga kiruvchi art-pedagogika — san'at vositalari orqali o'qitish va tarbiyalash — hozirgi kunda kreativ tafakkurni shakllantirishning samarali yo'llaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu yondashuv o'quvchilarni o'qitish jarayoniga chuqur jalb etib, ularning emotsional holati, estetik didi va ijodiy salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi[3].

Art-pedagogika metodlarining asosida san'atning turli yo'nalishlari — tasviriy san'at, musiqa, drama, raqs, adabiy ijod va boshqa shakllar yotadi. Bu metodlar o'quvchilar tafakkurini erkinlashtiradi, ularni noodatiy fikrlashga undaydi, muammolarga yangicha yondashish ko'nikmasini shakllantiradi. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalarda tasavvur kengligi, emotsional ifoda, obrazli tafakkur kabi jihatlar faol shakllanish bosqichida bo'lganligi sababli, art-pedagogika ularga tabiatdan berilgan kreativ salohiyatni ro'yobga chiqarishda qulay zamin yaratadi[4].

Mazkur metodik yondashuv faqatgina ijodiy fanlarda emas, balki barcha darslarda, xususan, ona tili, tarix, biologiya, hatto matematika kabi fanlarda ham qo'llanishi mumkin. Masalan, tarix darslarida muayyan davrni sahnalashtirish orqali o'quvchilar nafaqat ma'lumotlarni o'zlashtiradi, balki ularni his qiladi, tasavvur qiladi, baholaydi. Ona tili yoki adabiyot darslarida personajlar portretini yaratish, o'quvchilar tomonidan yozilgan hikoya yoki dramalarni sahnaga qo'yish ularning nutqiy va estetik tafakkurini shakllantiradi. Bu jarayonda o'qituvchining vazifasi — o'quvchini erkinlikka undash, uning ichki dunyosiga quloq tutish va har bir bola qiziqqan san'at yo'nalishidan samarali foydalanishdir.

Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, art-pedagogik metodlardan foydalangan maktablarda o'quvchilar darslarga ko'proq qiziqadi, passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida qatnashadi. O'quvchi o'z fikrini rasm, so'z, sahna, musiqa orqali ifoda etishga odatlanadi, bu esa uning kreativ tafakkurini, o'ziga bo'lgan ishonchini va jamoada ishlash qobiliyatini oshiradi. Bundan tashqari, art-pedagogika yordamida shaxsiy yondashuv, muammoni estetik baholash, turli yo'nalishdagi qobiliyatlarni uyg'unlashtirish imkoni yuzaga keladi.

Xalqaro amaliyot ham art-pedagogikaning ta'limdagi o'rnini tasdiqlaydi. Masalan, Finlyandiya, Yaponiya, Italiya kabi mamlakatlar ta'limida san'at elementlari maktab dasturining ajralmas qismiga aylangan. Bu davlatlarda kreativlikni rivojlantirish maktab bosqichidayoq boshlanadi, va u ko'pincha bolalar o'yinlari, loyihalar, dramatik mashg'ulotlar va ijodiy laboratoriyalar orqali amalga oshiriladi[5,6]. O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda ijodkorlik va san'at vositalariga asoslangan loyihalar keng joriy qilinmoqda. Jumladan, "Ijod haftaliklari", "Teatr maktabda" loyihalari, maktablararo rasm tanlovlari, bolalar teatr studiyalari — bularning barchasi o'quvchilarning individual iste'dodlarini aniqlash va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, art-pedagogikaning samarali qo'llanilishi uchun o'qituvchining tayyorgarligi, didi va metodik yondashuvi muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi san'at vositalarini faqat dekorativ element sifatida emas, balki darsning tarkibiy va g'oyaviy qismlaridan biri sifatida qo'llay olishi zarur. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchining doimiy izlanishlari, san'at bilan bog'liq bilimi va kasbiy refleksiya orqali amalga oshiriladi. O'quvchida ijodkorlikni uyg'otish uchun pedagog o'zi ham ijodkor, ochiq, yangilikka intiluvchan bo'lishi lozim.

Xulosa. Art-pedagogika maktab ta'limida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarni faqat bilim oluvchi emas, balki o'zini erkin ifoda eta oladigan, mustaqil va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. San'at elementlari orqali ta'lim jarayonini boyitish, uni emotsional va estetik jihatdan mazmunli qilish orqali o'quvchining darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, uning individual salohiyatini yuzaga chiqarish imkonini beradi. Tadqiqotlar va amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, art-pedagogik metodlardan foydalangan holda olib

borilgan darslar o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Shu boisdan, ta'lim jarayonida art-pedagogik yondashuvlarni tizimli asosda joriy etish, pedagoglar malakasini oshirish va san'at vositalaridan maqsadli foydalanish orqali kreativ, erkin va ijtimoiy faol yosh avlodni tarbiyalashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Е.А.Медведевой “Артпедагогика и арттерапия” в специальном и инклюзивном образовании.Учебник 2018 г.
2. Медведева Е.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред, и высш. пед. учеб. заведений / Е.А.
3. Niyazova D. G., Niyazova D. S. Professional training of future teachers for creative activity
4. Кузьмина, Н.В. Профессионализм личности педагога и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М.: Высшая школа, 1990..
5. Yakubov, V. (2022). “San'at orqali ta'lim: art-pedagogikaning metodik asoslari”, Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, 5-son.
6. Копытин А.И. Основы Арт-терапии / А.И. Копытин. СПб.: Лань, 1999.

